

DANIEL DEFONING “ROBINZON KRUZO” ASARIDA MEHNATSEVARLIK VA TINCHLIKSEVARLIK G‘OYALARINING BADIY TAHLILI

Dildora Tukhtaeva

Buxoro davlat pedagogika instituti ingliz tili o‘qituvchisi

Dilshoda Amonova

Buxoro davlat Pedagogika instituti 2-bosqich talabasi

KALIT SO‘ZLAR

Insoniyat, burjua, qat’iyat, yuksaklik, mehnatning kuchi, inson faoliyati, axloqiy fazilatlar, kapitalizm, tadbirkor, ratsionalist, dengiz janri, mehnat madhiyasi.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Daniel Defoning “Robinzon Kruzo” asari adabiy jihatdan chuqur tahlil etilib, ko‘plab mashhurlarning asar haqidagi fikrlari keltirib o‘tiladi. Shu bilan bir qatorda, asarda ilgari surilgan o‘ziga xos g‘oyalar turli misollar asosida ochib beriladi.

“Robinzon Kruzo” Daniel Defoning shoh asarlaridan biridir. Asarda Defo progressiv g‘oyalarni ifoda etdi. U inson hayotiga optimist edi. Defo ushbu nekbinlikning manbasini birinchi navbatda insonning mehnat faoliyatining izchilligida ko‘rdi. U madaniyat va sivilizatsiya inson hayotini yaxshilaydi va uni boyitadi, deb ishonadi. Shuning uchun u ko‘plab zamondoshlari bilan insoniyat tarixiga oid qarashlarida keskin tafovut qildi. Defo o‘tmishga qaytishni qat’iy rad

etdi va taraqqiyotni himoya qildi. U o‘sha davrda burjua tuzilishidagi tadbirkorlikni badiiy tarzda ifoda etdi va shu bilan birga mehnat faoliyati bilan shug‘ullanadigan haqiqiy odamni, uning qayg‘usi va quvonchini ko‘rsatdi.

Asarning asosiy g‘oyasi bu - dunyoni egallashga yordam beradigan insonning faolligi, mehnat kuchi, ongi va yuksak axloqiy fazilatlari, shuningdek tabiatning insoniyatning ma’naviy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega ekanligi.

Defo badiiy ijodga kech murojaat qildi. U hayotining ellik sakkizinchi yilida "Robinzon Kruzo" asarini yozgan. Shunga qaramay, u qoldirgan adabiy meros juda katta.. Hozirgi vaqtda uning ko‘plab asarlari butun dunyo miqyosda ma’lum, shuningdek, Yevropaning yirik markazlarida ham, dunyoning eng chekka burchaklarida ham o‘qiladigan "Robinzon Kruzo" juda ko‘p nusxada qayta nashr etishda davom etmoqda.

“Robinzon Kruzo” sarguzasht romani dengiz janrining eng yorqin namunasi, XVIII asrda yetuklikka erishgan bu janrning rivojlanishi ingliz tijorat kapitalizmining rivojlanishi bilan bog‘liq.

O‘z ta‘riflarida Defo har doim eng kichik detallarga foydalanadi. Biz bilamizki, Kruzo 42 kun ichida javon uchun taxta yasaydi, qayiq - 154 kunda, o‘quvchi u bilan o‘z ishida bosqichma-bosqich harakat qiladi va go‘yo qiyinchiliklarni yengadi va u bilan muvaffaqiyatsiz bo‘ladi. Kruzo juda ko‘p muvaffaqiyatsizlikka uchradi.

Robinzon chindan ham burjua siyosati olamida adolatli va insonparvar shaxs sifatida tanilgan.

Asosiy belgini tasvirlash, ta’kidlash kerakki, boshida Robinzon bizning ko‘z o‘ngimizda namunali ingliz tadbirkori sifatida paydo bo‘ladi. U burjua

qiymatini isbotlaydi.

Buning yaqqol dalili sifatida u hayvonlarni ov qilish, baliq ovlash va nihoyat qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanadi,Robinzon inson mehnat qilishi uchun zarur bo‘lgan moddiy boyliklarni faqat mehnat bilan yaratish mumkinligini tushunadi, shuning uchun u har kuni tinimsiz mehnat qiladi. Kruzo ratsionalist bo‘lib, u o‘zining barcha harakatlarini mohirona ta’riflaydi: "Men nimani ishlatishni bilsam ham, ahamiyat berdim", deb yozdi u o‘z kundaligida.

Romanni tahlil qilarkanmiz,u adabiyotda birinchi o‘quv romani bo‘lganini ta’kidlash joiz.U san’at tarixiga shu tarzda kirib keldi.O’sha paytda mehnat ko‘pchilik tomonidan jazo va istalmagan zarurat sifatida qabul qilingan.Buning ildizi Muqaddas kitobning talqinida yotadi.O’sha davrda,Xudo Odam Ato va Momo Havoning avlodlarini,ularning buyruqlariga bo‘ysunmaslik uchun,ularni mehnat orqali jazolaganiga ishonishgan.

Daniel Defo - bu mehnat eng zarur narsalarni olish(topish)vositasi emas,balki inson faoliyatining asosi bo‘lgan birinchi muallif. Bu o’sha paytda puritan axloqshunoslari orasida mavjud bo‘lgan kayfiyatga mos edi.

Asosiy qahramon haqida gapirganda, muallifning yoshligidan, uning ishtiyoqi boshqa kishilarning o‘g‘illari kabi dengizga bo‘lganligi haqida gapiradi. Gap shundaki, Angliya o’sha paytda dunyodagi yetakchi dengiz kuchlaridan biri bo‘lgan.Shuning uchun dengizchi kasbiga obro‘li, ommabop va eng muhimi, yuqori haq to‘langan edi. U dengizchi sifatida kemada suzishni va dengizning barcha sirlari va imkoniyatlarini o‘rganishga intilmaydi. Buning o‘rniga, u yo‘lovchi sifatida sayohat qilib, muvaffaqiyatli savdogar bo‘lish uchun birinchi imkoniyatga intilmoqda.Yuqorida aytib o‘tganimizdek,u barcha muvaffaqiyatga

o‘z aqliy zakovati va tinimsiz mehnati orqali erishishga harakat qiladi.

Robinzon tabiatga ehtiyotkorlik bilan, ishchanlik bilan qaradi va odamlarga murojaat qilgani kabi, undan faqat o‘zi uchun foyda olishga intildi. U chorasiz qolgan vaziyatda ham o‘z mehnati bilan har qanday muammoning yechimini topib ketish qobiliyatiga ham ega edi. Ayniqsa, kitobning “Robinzonning yovvoyi echkilarni qo‘lga o‘rgatib olgani” deb nomlangan 15-bobida buning yaqqol namunasini ko‘rishimiz mumkin: “Bu orolda hayot kechira boshlaganimning o‘n birinchi yili, miltiq dorilarim ozayib qolgach, harna qilib bo‘lsa ham yovvoyi echkilarni ushlab olish yo‘lini axtara boshladim. Mening niyatim echkini bolasi bilan tutib olish edi...”, deya aytilgan nutqida ham o‘q-dorilari tugab chorasiz qolgan insonning yangi yechim topishi va bu orqali o‘z ehtiyojini qondirish bilan birga, hayvonlarni madaniylashtirish jarayoni tasvirlanadi. O‘zining yuksak aql-zakovati orqali u hech qaysi vaziyatni o‘zi uchun chorasiz deb bilmaydi, aksincha, unga yechim topish uchun intiladi va mehnat qiladi. U o‘ziga “Hech qachon o‘lim dema” iborasini shior qilib olishida ham hayotga bo‘lgan muhabbati va har qanday vaziyatda hech qachon ortga chekinmasligini ko‘rishimiz mumkin.

Kruzo Jumavoyni hind vahshiylaridan qutqarib oldi va unga ingliz tilida so‘zlashni, hayot imkoniyatlaridan foydalanishni o‘rgatdi. Unga kiyish uchun turli xil kiyimlar berdi, ovqatlar bilan ta‘minladi. Ibtidoiy tuzum natijasida ma‘nan qashshoqlashib qolgan Jumavoyga har tomonlama yordam beradi va uni qo‘llab-quvvatlaydi. Kruzo Jumavoyni, ya‘ni o‘z yordamchisini hurmat qildi, lekin uni o‘zi uchun foydali deb bilgan narsani qilishga majbur qildi. Robinzon chinakam g‘olib burjua sifatida “... bu yerning shohi va xo‘jayini” ekanligini g‘urur bilan e‘lon qildi. Oddiy tadbirkor Robinzonning qiyofasi psixologik jihatdan murakkab. Defo

Juda jahli chiqqan odamday rang-ro‘yimni o‘zgartirib, bu haqdagi so‘zlarni aqalli eshitgim ham kelmaydi, bu fikr esimga kelsa ko‘nglim ayniydi, agar o‘liklarga tegadigan bo‘lsang, yomon ko‘raman va senga nafrat bilan qarayman, degan ma‘noni anglatdim”. Ushbu satrlarda hind qabilasining naqadar qonxo‘r xalq ekanligi va shu oqibatida turli xil urushlarning kelib chiqishi mumkinligi tushuntiriladi. U Jumavoyga buning oqibati yaxshi emasligini tushuntirib, bunday yovuzliklarsiz uni tinch, farovon yashashga va hayotning barcha imkoniyatlaridan oqilona foydalanishga undaydi. Kruzo Jumavoy yashagan muhitni o‘zi yashagan muhit bilan solishtirishga harakat qiladi va hamisha tinchlikparvarlik g‘oyasini yoqlaydi. Keyinchalik u Jumavoyni xristianlik diniga o‘tkazadi. Kruzo yordamida Jumavoyning hayotida ko‘plab ijobiy yangilanishlar yuz beradi va u Kruzoning barcha nasihatlariga amal qiladi.

Keyinchalik Jumavoyning yuragida ezgu hislar uyg‘onadi. Bu haqda Robinzon o‘z fikrini bildiradi: “...Uning halolligi, oq ko‘ngil va samimiyligini kun sayin hurmat qila boshladim. Asta-sekin unga ko‘ngil qo‘yib, suya boshladim. U ham meni shunday yaxshi ko‘rib qoldiki, ehtimol, bungacha hech kimga bunchalik mehr-muhabbat qo‘ymagan bo‘lsa kerak”. Ushbu satrlarda ham uning yaqqol isbotini ko‘rishimiz mumkin.

Chin ma‘noda, jamiyatning rivojlanishi, gullab-yashnashi u yerdagi aholining tichligi, farovonligi bilan uzviy bog‘liq. Shuningdek, asarda mehnat madhiyasi ham baralla yangraydi. Inson mehnati orqali yuksal muvaffaqiyatlarga erishishi, o‘z kuchi bilan yangi dunyoni kashf qilishi g‘oyasi tarannum etiladi.

